

TITULO

Contadores volumétricos de tránsito: algunos problemas y soluciones.

D Guaraglia*, E. Spinelli*, R. Berretta**, R. Giachello**, L. Hlaczik**

* Laboratorio de Pavimentos e Ingeniería Vial, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata

** Dirección Provincial de Vialidad, MOSP de la Provincia de Buenos Aires

Resumen

En gran parte de los estudios de ingeniería de tránsito, de planificación y seguridad del transporte, de gerenciamiento del tráfico, de diseño de carreteras, de impacto ambiental, etc., se utilizan datos de volumen de tránsito horario o su integración temporal. Estos datos son obtenidos por inspecciones visuales, registradores automáticos o una combinación de ambos. En general en estos estudios se toma por cierto que los datos de volumen de tránsito no tienen error o que el mismo es muy pequeño. Esta hipótesis muchas veces no es correcta y no se tiene conciencia de ello.

El interés de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires de individualizar las características más convenientes que debe poseer un contador volumétrico de tránsito (CVT) dió origen a varios estudios de laboratorio y de campaña. Estos estudios aportaron información técnica sobre los métodos de medición y la influencia que sobre la medición ejercen los elementos constituyentes de un CVT. Se piensa que esta información podría ser de utilidad para otros usuarios de CVT por lo cual se la desea compartir.

En el trabajo se muestra la influencia que tienen en las mediciones los sensores neumáticos y los transductores neumáticos-eléctricos. Se comparan los resultados de mediciones simultáneas realizadas con instrumentos del mismo tipo, con instrumentos de diferentes fabricantes e inspecciones visuales. Se analizan las distintas opciones de almacenamiento y recuperación de la información para su análisis por medio de computadoras.

La forma en la que los fabricantes especifican las características de los registradores no ayuda a conocer el error con el que éstos están midiendo. Por ello, una parte de este trabajo se dedicó a la búsqueda de un patrón de medición que permita obtener las características técnicas de los CVT en las condiciones de uso. Se describen distintos posibles patrones, indicándose sus ventajas y desventajas. Se analiza también la validez de las especificaciones técnicas que proveen los fabricantes y se propone el tipo de información que éstos deberían ofrecer para que el usuario pueda estimar el error con el cual está midiendo.

1.- Introducción

En la Provincia de Buenos Aires existe una demanda creciente de solicitudes de estudios de tránsito y la Dirección Provincial de Vialidad cuenta con instrumentos de diversos tipos para cubrir esa demanda. Algunos de estos equipos se encuentran al final de su vida útil. Otros con varios años de uso se encuentran aún en buenas condiciones pero han quedado obsoletos, principalmente en la forma de almacenar los datos. En número más limitado, la Dirección cuenta con instrumental de última generación, cuyos datos de salida pueden ingresarse a una computadora. Todo el instrumental mencionado es de origen importado y para algunos de ellos no es posible conseguir insumos y repuestos. Esta diversidad de instrumentos reduce la eficiencia del mantenimiento y dificulta el procesamiento de los datos.

La Dirección se ha propuesto la individualización de las características de los instrumentos que brinden la mayor seguridad en el conteo volumétrico de tránsito y rapidez de procesamiento, utilizando sensores de presión. Dado el alto índice de vandalismo que inutilizan los CVT, es también deseable que éstos sean de bajo costo de reposición. Es conveniente además, obtener la mayor flexibilidad posible en el análisis y procesamiento de los datos en campaña para la toma de decisiones operativas. Estos objetivos deben conciliarse con otros de mediano plazo tales como la medición de velocidad, la utilización de sensores de lazo magnético y la transmisión automática de datos a distancia. Por los motivos expuestos se desarrolló el estudio que se presenta, intentando esclarecer cual es la tecnología más conveniente para los requerimientos de esta repartición así como los problemas encontrados para alcanzar este objetivo.

En la actualidad existen algunos instrumentos que miden y almacenan el volumen y la velocidad del tránsito, y también pueden clasificar por tipo de vehículo. Según sus fabricantes, estos instrumentos cometen errores mínimos y pueden cumplir perfectamente con la mayoría de los requerimientos de los potenciales usuarios. Para verificar estas aseveraciones se efectuaron algunos ensayos.

2.- Comparación de tres instrumentos

En un mismo lugar, separadas aproximadamente 3m, se colocaron tres mangueras sensoras de presión y se conectaron a tres instrumentos de diferentes fabricantes. El lugar de medición estaba cerca de un semáforo con tránsito en ráfagas y el objetivo era la medición de la cantidad de pares de ejes.

Las mediciones obtenidas en una parte del registro fueron aproximadamente coincidentes como se muestra en la figura

1. Atendiendo a los resultados de este ensayo se podría concluir que los fabricantes tienen razón y que no hay que preocuparse por el error de los CVT pues todos producen el mismo resultado.

En la figura 2 se muestra otra parte del registro obtenido durante el mismo ensayo con una diferencia de pocas horas. Se observa que la tendencia en las mediciones de los tres instrumentos es la misma, pero el volumen medido es bastante diferente. Si se deseara resolver el problema desde un punto de vista cuantitativo, surge una pregunta: ¿Que instrumento midió bien? ¿Cuál es el volumen verdadero?.

Se calcularon las diferencias porcentuales entre las mediciones horarias de cada instrumento respecto del promedio de las tres lecturas. En la figura 3 se muestra que las diferencias respecto de la media oscilan aproximadamente entre +4 y -4% del valor promedio, es decir que entre los dos instrumentos de los extremos existen diferencias del 8%. Esta información está relacionada con la dispersión de las mediciones, pero el error de medición podría llegar a ser mayor en caso de existir errores sistemáticos.

De los datos presentados anteriormente se observa la necesidad de conocer cual es el error con el cual está midiendo cada uno de los CVT. Para limitar el horizonte de la discusión, ésta se referirá al caso más simple que es la medición de volumen usando sensores neumáticos de manguera de caucho. Ésta es la forma de medición más utilizada actualmente por el Departamento de Planeamiento y Programación pues a diferencia de los lazos magnéticos, el emplazamiento del sensor puede modificarse rápidamente tantas veces como se desee y permite la medición en caminos de tierra.

2.1- Configuración típica de un CVT

Un sistema contador con sensor neumático consta básicamente de cuatro partes:

- a) El sensor neumático propiamente dicho o manguera.
- b) El transductor que convierte la presión en una señal eléctrica.
- c) Los dispositivos electrónicos que contienen al contador, al almacenador de datos y al reloj.
- d) El dispositivo encargado de recuperar y procesar la información almacenada.

Cada una de estas partes tienen diferente grado de influencia sobre las características técnicas finales del medidor y es conveniente distinguir el comportamiento de cada una de estas partes por separado para determinar cual de ellas es la que está limitando el comportamiento total del sistema.

3.- Determinación de las características de un medidor neumático de tránsito

En una primera etapa conviene evaluar solamente las partes c) y d) que son puramente electrónicas. Para esta evaluación basta colocar un generador de pulsos derivado de un reloj muy preciso y leer la cantidad de pulsos almacenados en un tiempo perfecta-

mente conocido. Estas pruebas son simples y no merecen discusión. Si el instrumento tiene algún error en esta etapa, directamente habría que descartarlo, pues con la tecnología disponible en la actualidad no deberían producirse errores en estas partes del instrumento.

Como ejemplo, se mencionan los resultados de un ensayo obtenido con un instrumento de última generación, donde la manguera y el sensor fueron reemplazados por una señal eléctrica. Se simuló un volumen variable de tráfico cuyo promedio fue de alrededor de 20.000 vehículos por hora, durante cinco días. Se verificó que el error introducido por el conjunto c) y d) es inferior a 2 partes por millón (ppm).

Descartadas las posibilidades de errores en las partes c) y d), se puede proceder a evaluar las partes a) y b), trabajando en conjunto con las ya evaluadas. Para ello existen varias posibilidades.

3.1 Ensayos en condiciones ideales

Uno de los primeros métodos utilizados en este trabajo para ensayar las partes b, c, y d, de un CVT fue excitar neumáticamente al transductor en condiciones de laboratorio, utilizando un generador de pulsos periódicos de presión. Si se excitan simultáneamente ambos canales de un mismo instrumento, se puede determinar si tienen el mismo comportamiento. En general las partes c y d no introducen errores como ya se dijo pero con este ensayo suelen aparecer algunas diferencias dado que las características de los sensores no son exactamente iguales. Un ensayo realizado durante 68 horas con un instrumento desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, mostró una diferencia entre canales inferior a 2ppm.

El pulso de presión utilizado tiene amplitud y período constante, por lo cual este ensayo brinda información sobre la calidad del instrumento trabajando en condiciones muy particulares. Este ensayo está muy lejos de representar las condiciones reales de trabajo del instrumento, en las cuales los generadores de la señal neumática son las mangueras presionadas aleatoriamente por las ruedas de los vehículos.

Algunos métodos utilizados para evaluar el desgaste de los neumáticos a la abrasividad de un asfalto, podrían utilizarse para evaluar los errores de un CVT. Uno de ellos consiste en rodar el neumático en círculos sobre el asfalto. Para ello se monta el neumático en una rueda y ésta en el extremo de un eje horizontal. El otro extremo del eje horizontal se fija a un eje vertical que se halla propulsado por un motor. De esta forma la rueda recorre circunferencias de radio conocido. Este dispositivo puede utilizarse para que la rueda pise al sensor (manguera) una vez por vuelta, pudiéndose así evaluar el comportamiento de un CVT. Como se conoce perfectamente la velocidad de rotación del eje, (por ejemplo usando un motor eléctrico sincrónico), bastará medir el tiempo que trabaja el motor para conocer que cantidad debería contar el CVT.

Esta forma ideal de ensayar un contador no es conveniente pues adolece de algunas limitaciones:

- a1) El neumático montado en la rueda no es representativo de los diversos tipos de neumáticos que se pueden encontrar en las calles y rutas.
- a2) Si bien la velocidad de la rueda podría variarse con distintos acoples mecánicos, es prácticamente imposible cubrir el rango de velocidades que se encuentra en las mediciones reales de campo.
- a3) El tiempo transcurrido entre una pasada de la rueda sobre la manguera y la siguiente es de algunos segundos, por lo cual no se modela la situación muy común de que un auto supere a otro sobre la manguera de medición.
- a4) No es posible cargar al eje horizontal con la variedad de pesos necesarios.
- a5) La distancia del contador a la zona donde la manguera es pisada es constante y no variable como en las condiciones reales de medición.

En conclusión, esta forma de ensayar un contador es ideal y no representa la situación que a diario sufre el mismo, por lo cual no se considera válida como patrón de medición para tráfico volumétrico.

3.2 Ensayo en condiciones reales

Otra forma de evaluar un CVT es haciéndolo trabajar en condiciones reales. En este caso se requiere conocer el volumen de tráfico verdadero que pasa por el punto de conteo. Este volumen se podría conocer si se tuviese un instrumento que mida con mucha exactitud en todas las condiciones de tránsito. Entonces se podría utilizar este hipotético instrumento como patrón de medición. Lamentablemente este instrumento no existe.

Otra manera de conocer el volumen del tránsito verdadero es por medio de un observador muy bien entrenado. Para determinar la confiabilidad del método se efectuaron algunos ensayos.

Primer ensayo: Durante una hora seis observadores con experiencia en medición de tránsito y dos no entrenados, registraron el pasaje de vehículos sobre una calzada de 14 metros de ancho, que posee tres carriles en cada sentido de circulación, registrando solo los vehículos que circulaban en un sentido sobre la mitad de la calzada. Simultáneamente se midió el volumen vehicular horario con los dos canales de un instrumento de última tecnología en muy buenas condiciones.

El punto de medición se encontraba dentro de la Ciudad de La Plata, a aproximadamente 100m de un semáforo, el tráfico vehicular fue del orden de 1500 vehículos por hora en ambos sentidos. En estas circunstancias el tráfico tenía ráfagas coincidentes con la apertura del semáforo. Los resultados se muestran en la figura 4. Del análisis de los resultados se pudo advertir que los seis observadores experimentados tuvieron desviaciones respecto de la media de sus observaciones, que van desde -6 a +4%. Los observadores no entrenados obtuvieron resultados con desviaciones positivas respecto de la media de los observadores entrenados del orden del 6% y 9% respectivamente. Los dos canales del instrumento de última generación tuvieron un comportamiento similar entre sí, registrando sólo una diferencia entre canales del orden del 0,6%, pero observándose lecturas 13,5% superiores a la media de los observadores entrenados.

De este ensayo surge una conclusión: un volumen importante de tránsito, circulando a ráfagas por una calzada de seis carriles es una situación difícil de resolver para un observador, aún cuando mida sólo sobre tres carriles donde los vehículos circulan en un mismo sentido. En este caso los observadores no pueden ser tomados como patrón de referencia pues la dispersión de los datos por ellos medidos es mayor que el error que se desea detectar en los instrumentos.

De esta experiencia, surgen también varias dudas:

¿Los canales del medidor de última generación, que dan resultados coherentes entre sí, están midiendo con exactitud o están sobrestimando?. ¿Porqué los observadores experimentados estimaron un tránsito menor respecto de los contadores? ¿Hay alguna otra condición en la que los observadores pueden considerarse como patrón de referencia?

Segundo ensayo: Tratando de responder a estas preguntas se realizó otro ensayo en una ruta de menor tránsito, midiendo el volumen del mismo en ambas direcciones. En esta ocasión, se utilizó el mismo CVT del ensayo anterior disponiéndose de tres observadores con experiencia y tres sin experiencia.

Durante la primer hora de ensayos, el promedio de los seis observadores fue de 354,5 ejes, La dispersión fue de alrededor del +/-1,8%. Los dos contadores dieron un promedio de 363 ejes, con una dispersión de +/-1,4%.

Durante la segunda hora, consecutiva a la primera uno de los observadores inexpertos cometió un error de -6% respecto de la media. Eliminando el dato de este observador de los cálculos, el promedio dió 351 ejes +/-0,86%. Los instrumentos dieron como resultado promedio 356 ejes +/- 0,6%. En la figura 5 se muestra un resumen de este ensayo. En la primera hora, el instrumento indicó un 2,2% positivo respecto del promedio de los observadores. En la segunda, esta diferencia fue del 1,4%, también positivo.

En estas pruebas se pone de manifiesto que los contadores utilizados tienen una tendencia a indicar de más respecto a los contabilizado por los observadores. Debido al cuidado que se puso en este ensayo se piensa que los datos registrados por los observadores son correctos y que efectivamente los contadores cometen un error sistemático positivo respecto del volumen de tráfico verdadero.

Los resultados de este ensayo permiten concluir que en estas condiciones de medición, los observadores tienen un alto grado de coincidencia. Puede decirse que en situaciones de bajo tránsito, con una distribución temporal uniforme de los vehículos pasan-

tes y con un campo visual amplio del observador sobre la ruta, puede considerarse que éste podría ser un buen patrón de referencia.

3.3 Discusión

De la experiencia recogida con los ensayos en condiciones ideales y reales, se desprende que los primeros son útiles sólo para saber si el instrumento está funcionando en su conjunto. Permiten determinar, por ejemplo, si ambos canales tienen la misma sensibilidad ante un mismo estímulo. Son ensayos cualitativos que proporcionan una forma simple de saber si el instrumento está en condiciones de trabajar. Es decir, estos ensayos pueden servir para descartar un instrumento que está en malas condiciones, pero no permiten conocer con que error mide el instrumento.

Para saber si el instrumento cuenta correctamente el volumen de tránsito son necesarios los ensayos en condiciones reales. Las mediciones en esas circunstancias traen aparejadas un problema de difícil solución que es el conocimiento exacto del volumen de tránsito.

La hipótesis de que las mediciones efectuadas por observadores son un buen patrón de referencia queda descartada para múltiples condiciones de tránsito, quedando sólo validadas en condiciones particulares, en las cuales se ha obtenido un alto grado de correlación entre las mediciones de varios observadores.

Se ha comprobado que un instrumento de muy buena calidad y en buenas condiciones de funcionamiento no puede ser tomado como instrumento patrón, dado que puede presentar errores sistemáticos. Otra observación a tener en cuenta es que los errores que presentan los instrumentos dependen de las características del tránsito que se está midiendo. Vale recordar que el mismo instrumento que en el segundo ensayo presentaba una diferencia positiva de alrededor del 2% con respecto a la media de los observadores, en el primer ensayo con tráfico en ráfaga presentó una diferencia positiva del 13,5%. Si bien ya se dijo que los observadores no son un patrón confiable, se piensa que esta gran diferencia no es atribuible sólo a una subestimación de los observadores.

Se cree que podría existir otro patrón de comparación más confiable que el empleo de varios observadores. El método consistiría en grabar con un registrador de video tal que tome el tráfico que circula sobre la manguera, simultáneamente con las mediciones del CVT. Posteriormente uno o más observadores podrían utilizar la información grabada para determinar el número verdadero de ejes pasantes. Debido a que el video se puede detener y repetir innumerables veces, la exactitud de las mediciones de los observadores aumentaría notablemente, por lo cual, tal vez, se podrían resolver situaciones complicadas de tránsito como las ráfagas a la salida de un semáforo. Una prueba efectuada utilizando una cámara de video, muestra que filmando desde la vereda, no es posible encontrar un ángulo de enfoque tal que permita tener toda la información para determinar con exactitud la cantidad de ejes pasantes en el caso descrito en el primer ensayo. Combinar varias cámaras sincronizadas es una solución bastante complicada. Se estima que si se pudiera filmar desde un puente peatonal sobre la calzada, bastaría una cámara para resolver el problema.

4.- Influencia de los sensores y las mangueras en los errores de medición

Como se manifestara en el punto anterior, los errores en la parte electrónica son prácticamente nulos, por lo cual las fuentes más importantes de errores se deben a las mangueras, los sensores y la primera etapa de la electrónica que está en contacto con ellos. Los sensores que se han ensayado son básicamente de dos tipos, mecánicos y electrónicos.

4.1.1- Sensores electrónicos

Los CVT de última generación utilizan sensores electrónicos. Se probó uno de estos contadores de dos canales, colocando una manguera a la entrada de cada canal e instalando ambas mangueras en el mismo lugar de la calzada, muy próximas entre sí. Se midió y registró durante cuatro días completos. Se calcularon las diferencias porcentuales diarias respecto de la media de los dos canales. El resultado se muestra en la tabla 1.

Tabla 1			
	canal A	canal B	diferencias (A-B)
Día	número de p/ejes	número de p/ejes	[%]
Sábado	23472	23552	-0,34
Domingo	18196	18179	0,094
Lunes	15688	15645	0,275
Martes	23601	23625	-0,1

Estos resultados se consideran muy satisfactorios. Para verificar si las diferencias se podrían deber a la ubicación de las mangueras sobre la calzada, o a diferencias propias de las mangueras, se colocó sólo una manguera en la calzada y con ésta se alimentaron los dos canales del contador por medio de una derivación en "T". Se midió en estas condiciones durante un día. Luego se invirtieron las salidas de la derivación "T" para observar si estas tenían alguna influencia y se midió durante dos días más.

Los resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2			
	Canal A	Canal B	Diferencias
	Número de p/ejes	Número de p/ejes	[%]
Salidas iniciales	13970	14038	-0,48
Salidas invertidas	14897	14908	-0,074
Salidas invertidas	13665	13689	-0,17

Las diferencias en los resultados de este ensayo son del mismo orden que cuando se utilizaron dos mangueras separadas, por lo cual no parecen ser las mangueras el origen de las mismas. Como se advierte de la Tabla 2, el canal A siempre indica menos que el B, aún cuando se han invertido las salidas de la derivación. Todo esto parece indicar que las diferencias observadas son propias de los sensores, o son de características aleatorias, pero no dependen de la manguera o de la derivación.

Por último, de las Tablas 1 y 2 se podría estimar que para las condiciones de medición (tráfico en ráfagas con picos horarios de hasta 1700 vehículos), el instrumento tendría una disparidad de medición al cabo de un día, menor de $\pm 0,5\%$, entre un canal y otro. Este dato es muy importante pues indica que los dos canales funcionan prácticamente de la misma manera. Esta repetibilidad de medición no se debe confundir con la exactitud del instrumento. A pesar de la coherencia en las mediciones de ambos canales, pueden existir errores sistemáticos importantes, como se vieron en el punto 3.3.-

Otro CVT, también con sensores electrónicos pero con alrededor de diez años de uso, presenta mayores diferencias entre canales que las expuestas anteriormente. Este ensayo fue realizado con un volumen promedio diario de tránsito de aproximadamente 12000 pares de ejes. Se utilizó una sola manguera en la calzada y derivaciones en "T", para excitar a ambos sensores.

En la figura 6 se observa que cuando se invierten las derivaciones, el signo de la diferencia se invierte, lo cual denota una mayor influencia de las derivaciones de las mangueras. Se muestran las diferencias horarias entre canales, expresadas porcentualmente respecto del valor medio de las dos mediciones horarias. En algunas horas las diferencias son mayores que el 5%, siendo el promedio para cada una de las posiciones de las mangueras de 0,7 y -3% respectivamente. Esto permite estimar una influencia de los sensores del orden del 1,15% y un aporte de las mangueras del 1,85% (apéndice A).

4.1.2- Sensores con llaves mecánicas

Este tipo de sensor ya no se utiliza en equipos nuevos pero aún hay equipos antiguos en uso que si lo utilizan. El sensor consiste en una membrana elástica de un material plástico que se desplaza por la presión del aire, produciendo el movimiento de una llave mecánica que cierra un circuito eléctrico. Existen distintos tipos de ajustes que permiten al operador regular la sensibilidad.

Para el siguiente ensayo se utilizó un instrumento moderno al cual se le pusieron dos sensores mecánicos de un instrumento más viejo. Se solicitó a un operador experimentado que ajustara la calibración de los sensores al tráfico existente y se compararon los resultados de ambos sensores utilizando sólo una manguera y una derivación "T". Se midió en estas condiciones durante 43 horas y luego se invirtieron las salidas de la derivación "T" para determinar el efecto de cada rama sobre cada membrana. En esta segunda condición se midió durante otras 43 horas. En la figura 7. se graficaron las diferencias entre los dos canales de un mismo instrumento en función del volumen de tráfico horario. El volumen de tráfico promedio diario fue de 14500 pares de ejes. El promedio de las diferencias fueron -0,5 y -6,4%, lo cual permite estimar un 3,4% debido a los sensores y un 3% a las mangueras.

Este ensayo muestra que las mediciones de dos canales de un mismo instrumento difieren más entre sí que en el caso de los electrónicos. La coincidencia o diferencia en las mediciones depende de la derivación "T" y las mangueras de conexión lo cual no es tan notorio para los sensores electrónicos. Esto probablemente se deba a que los sensores mecánicos poseen un orificio para evitar que la membrana no resulte desplazada por cambios lentos de presión sobre la manguera (por ejemplo presión atmosférica) y sólo resulte activada por la presión ejercida por un eje pasando sobre ella. Este orificio hace que la membrana responda a la derivada de la presión y hace perder sensibilidad cuando se desea alimentar dos sensores con una misma manguera.

4.2.- Sensores electrónicos vs. mecánicos

En otro ensayo se compararon los resultados de dos CVT, uno con sensor electrónico y otro con sensor mecánico. Éste último era un instrumento con varios años de uso, en buenas condiciones de funcionamiento y que aún se utilizaba en relevamientos de campaña. Con dos mangueras próximas se alimentaron ambos sensores y se pidió a un usuario experimentado que ajustara el sensor mecánico. Se midió durante más de 48

horas resultando una diferencia promedio entre sensores del 9% y diferencias horarias que llegan al 100%. Luego se solicitó a un usuario poco experimentado que ajustara el sensor mecánico y se midió por igual tiempo, obteniéndose una diferencia promedio del 40% (figura 8) con picos del orden del 50%. Se aprecia así que la medición depende sensiblemente del ajuste o calibración inicial de los mismos. Por todo lo expuesto es recomendable evitar los equipos que utilizan sensor mecánico cuando se requieren mediciones con un grado alto de exactitud.

4.3 - Influencia de las mangueras

4.3.1.- Dos instrumentos con la misma manguera

Para estudiar la influencia de las mangueras se utilizaron dos instrumentos con sensores electrónicos. Uno de ellos fue el equipo de origen importado que se reveló como el más confiable durante todos los ensayos y el otro fue desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Varios de estos CVT son actualmente utilizados por la Dirección Provincial de Vialidad. Ambos instrumentos poseen dos canales cada uno y mediante dos mangueras se excitaron los cuatro sensores de la siguiente manera: con una manguera y una derivación "T" se alimentaron dos canales, uno de cada instrumento y con la otra manguera se alimentaron los dos restantes. La figura 9 muestra el resultado de comparar dos canales de dos instrumentos diferentes alimentados por la misma manguera. Se observa una muy buena coincidencia entre los resultados de ambos instrumentos. Para apreciar mejor la desigualdad de los resultados, se muestra en la figura 10 la diferencia relativa entre ambos instrumentos expresada porcentualmente respecto de la media. Se observa que un instrumento mide en promedio 0,85% más que el otro. La mayor indicación en el largo plazo de uno de los instrumentos puede deberse a una mayor sensibilidad de su sensor. En cambio, las diferencias en las mediciones horarias pueden deberse a una falta de sincronización en el instante en el cual se produce la medición de los dos instrumentos. Ambos se sincronizaron con un error menor que un minuto pero aún una diferencia de algunos segundos, en un tráfico intenso a ráfagas, con picos de 2.000 pares de ejes por hora, puede producir este tipo de disparidad.

4.3.2.- Dos canales de un mismo instrumento con dos mangueras

En la figura 11 se muestran las mediciones de los dos canales de un mismo instrumento utilizando dos mangueras diferentes. Se había comprobado en un ensayo anterior que este instrumento, alimentado con una sola manguera, poseía una discordancia entre canales menor que $\pm 0,5\%$, en los promedios diarios. Cuando se lo alimenta con dos mangueras la discordancia aumenta al 6%,

4.3.3.- Rotura de una manguera por rajadura

En la figura 12 se muestra que sucede cuando se rompe una manguera por un corte longitudinal. Vale aclarar que este corte no fue producido intencionalmente, sino que fue producto del uso normal de la manguera. En este caso las mediciones fueron obtenidas con un mismo instrumento cuyos sensores se alimentaron con dos mangueras diferentes. Una de las mangueras tenía más uso que la otra y se advierte que durante las últimas horas,

la manguera más desgastada produce resultados que son alrededor de un 6% inferiores que los de la manguera en perfectas condiciones. Luego de la hora 14 se observa como uno de los canales deja de funcionar al deteriorarse completamente la manguera. Se comprobó que la falla se debió a una rajadura de 30 cm de largo. .

4.3.4.- Desgaste gradual de una manguera

Para estudiar la influencia del desgaste gradual de las mangueras se utilizaron los dos canales de un mismo instrumento y se conectó una manguera nueva en cada entrada. Al comienzo se observó una diferencia promedio de 3.6 %, la cual se debe a las diferencias propias de las mangueras y los sensores figura 13. Luego de 72 horas de uso una de las mangueras se retiró para conservarla, dejando a la restante en uso. Se efectuaron nuevos ensayos con ambas mangueras a aproximadamente 200, 400 y 500 horas. La manguera usada continuamente comienza a medir notablemente de menos luego de las 350 horas de uso. Esta cantidad de horas se corresponde con el pasaje de 770.000 ejes. Luego de 500 horas de uso la manguera seguía trabajando pero el error promedio era del 32% con valores picos del 38%.

Esta experiencia nos muestra que una manguera desgastada por un uso normal puede indicar notablemente menos que una manguera en buen estado. En este caso se comprobó que la manguera no presentaba ninguna rajadura. Sólo se detectó, con el empleo de aire a presión inyectado dentro de la manguera, una pequeña pinchadura, no apreciable a simple vista.

Esta experiencia nos muestra que una manguera desgastada por un uso normal puede indicar notablemente menos que una manguera en buen estado. En este caso se comprobó que la manguera no presentaba ninguna rajadura. Sólo se detectó, con el empleo de aire a presión inyectado dentro de la manguera, una pequeña pinchadura, no apreciable a simple vista.

5- ¿Que se desea medir y que se mide?

En la búsqueda de un instrumento adecuado, debe tenerse en cuenta cual es el tránsito que se desea medir. ¿Es deseable que el instrumento cuente bicicletas y motos?. Si la respuesta es afirmativa, surge una segunda pregunta: ¿Con que largo de manguera se va a trabajar?. Si se pretende contar bicicletas con una manguera larga, el instrumento tendrá que ser muy sensible, entonces cualquier vibración de la manguera puede ser interpretada por el contador como un eje que pasa. Cuando mayor es el largo de la manguera y el rango (o diversidad) de vehículos que se desea contar, mayor posibilidades de cometer errores se tiene. Por esto es conveniente limitar el largo de la manguera todo lo posible y definir cuales son los vehículos que se desean contabilizar. Ésta práctica ayuda a minimizar el error. Como se acaba de expresar, los resultados dependen de las condiciones de medición, por ello surge una duda: ¿Cuando el fabricante especifica el error de su instrumento, en que condiciones de medición lo hace?

5.1- Especificación del error de un contador de vehículos

A continuación se sugiere que información los fabricante deberían entregar a cerca de las condiciones en que se ensayan los CVT, cuando determinan sus especificaciones.

Una forma simple de especificar el error de un CVT sería expresar porcentualmente la cantidad de vehículos erróneos detectados respecto de la cantidad verdadera de vehículos pasantes, es decir:

$$\text{error [\%]} = [(\text{vehículos medidos} - \text{Vehículos pasantes}) / (\text{vehículos pasantes})] * 100$$

Este indicador del error es bastante ambiguo y cualquier fabricante puede presentar el número que mejor le convenga, sin faltar a la verdad. Esto es así pues este indicador depende de innumerables variables, a saber:

5.1.1.- Caudal instantáneo de vehículos.

En general el error disminuye notablemente si el sensor está ubicado de forma tal que resulte pisado sólo por un vehículo por vez. Cuando la manguera es suficientemente larga como para que un vehículo pueda pasar a otro, pisando ambos la manguera con poca diferencia de tiempo, el instrumento tiene que ser capaz de resolver los impulsos generados en un intervalo reducido de tiempo. Esta capacidad de resolver impulsos muy próximos determina parcialmente la calidad del instrumento. Si el instrumento requiere un tiempo prolongado entre pulsos para poder contabilizarlos contará de menos.

5.1.2.- Condiciones climáticas.

Hay instrumentos que funcionan adecuadamente en ambiente de laboratorio, pero sometidos a cambios de temperatura y humedad presentan errores importantes. Por ejemplo algunos son sensibles a cambios de la elasticidad de la manguera y variaciones de la tensión de alimentación debidos a cambios de temperatura. Otros tienen componentes electrónicos sensibles a la humedad. Entonces las especificaciones medidas en condiciones de laboratorio no representarán lo que ocurrirá en condiciones de campo.

5.1.3.- Velocidad de desplazamiento del vehículo.

El impulso instantáneo de presión sobre el sensor depende de la rapidez con la cual el vehículo pisa la manguera, el peso del mismo y el ancho del neumático en relación al largo de la manguera. Un mismo vehículo desplazándose a cierta velocidad puede generar una señal mayor que cuando avanza lentamente. Por el contrario, cuando la velocidad es muy alta, se ha comprobado que un vehículo liviano puede generar con sus ruedas traseras un impulso de presión que no es detectado por los instrumentos poco sensibles. En otros casos los vehículos a alta velocidad levantan la manguera con las ruedas traseras y ésta al caer produce un pulso extra de presión que es contado por el contador. Un caso menos frecuente pero constatado experimentalmente, es que en ciertas regiones de la Provincia de Buenos Aires, en las cuales los vientos son fuertes, éstos provocan el movimiento de la manguera con el mismo resultado antes mencionado. Dado que estas señales se suman a las verdaderas, los instrumentos mas sensibles contarán un número mayor de vehículos.

5.1.4.- Duración total del ensayo.

Si el ensayo es muy prolongado puede ocurrir que errores importantes de características aleatorias tiendan a compensarse, dando un error promedio bajo. Por el contrario,

si el ensayo es de corta duración, no será posible apreciar los errores debidos a variaciones lentas tales como cambios de temperatura, humedad, estado de las baterías, etc. Esto explica la importancia de la duración del ensayo. El fabricante puede utilizar la duración que más le convenga.

5.1.5.- Tipo de tránsito.

Cualquier instrumento es capaz de detectar el paso de un camión cargado. No ocurre lo mismo si se desean contabilizar motos y bicicletas. Es por esta razón que algunos instrumentos pueden contar correctamente un tipo de tránsito e incurrir en errores con otros.

6.- Especificaciones de fábrica.

Cuando se reflexiona acerca de los errores especificados por los fabricantes, surgen algunas dudas: ¿En que condiciones se han medido los errores que se mencionan en las especificaciones?, ¿Que tipos de vehículos, que velocidades y volúmenes de tránsito se utilizaron?, ¿Cual es el patrón o estándar de referencia?, ¿Cuánto se parecen las condiciones en las cuales se midieron a las situaciones de medición del usuario?.

Cada vez que se mide una magnitud se comete un cierto error. Para conocer este error, se debe comparar la medida obtenida con el valor verdadero de dicha magnitud. Conocer este valor verdadero puede representar un serio problema. Así ocurre cuando se desea conocer el valor verdadero de pares de ejes pasantes. Por lo tanto es importante saber que patrón fue utilizado por el fabricante en sus ensayos. Hay que tener la certeza que el patrón utilizado sea exacto, pero que al mismo tiempo no posea características ideales como los descriptos anteriormente pues no son representativos de las condiciones reales del tránsito.

Queda claro que cada fabricante puede buscar la condición de medición de errores que más convenga a su instrumento. Midiendo en esas circunstancias puede por lo tanto presentar un error pequeño en sus especificaciones. Luego el error de medición, en las condiciones reales de uso del equipo, resultará generalmente bastante mayor al anunciado por el fabricante.

Para que un usuario pueda predecir los errores que tendrá a partir de la lectura de las especificaciones de fábrica, al menos se debería:

- .- Indicar en que condiciones de tránsito se midieron las mismas, incluyendo tipo de ruta, largo de manguera, cantidad de carriles etc.
- .- Decir que patrón o método se utilizó para definir el valor verdadero con el cual compara las mediciones de su instrumento.
- .- Entregar curvas de variación del error en función de la cantidad y tipo de tráfico.
- .- Decir en que rango de temperatura y humedad garantiza el error especificado.
- .- Indicar durante cuanto tiempo ensayó su instrumento.

Como en la actualidad todo esto no aparece claramente en las especificaciones de los contadores, el usuario ignora con que error esta midiendo, o lo que es peor, en gene-

ral, cree que está midiendo con un error bastante menor del que realmente lo está haciendo.

7.- Almacenamiento y recuperación de los datos

El instrumento debe ser autónomo y permitir el almacenamiento de varias semanas de estudios en campaña. Para ello debe ser de bajo consumo, alimentarse con pilas comunes (conseguidas en cualquier comercio), y poseer gran capacidad de almacenamiento de datos. Debe poder reinstalarse en otro punto a estudiar, reprogramándolo, y si se deseara debe poderse recuperar los datos en campaña, con verificación de los archivos previamente grabados y comparación con archivos históricos. En algunos casos se debe poder efectuar la teletransmisión de los datos.

7.1- Almacenamiento de la información

Actualmente se utilizan memorias de estado sólido. Dentro de éstas existen tres tipos: las E²PROM, las EPROM y las RAM estáticas de bajo consumo. En las dos primeras el dato no se borra por una desconexión accidental de la fuente de alimentación pero tienen un número limitado de ciclos de lectura/escritura. Mas recientemente, las RAM de bajo consumo se alimentan con un micropila que actúa en caso de falla de la alimentación principal, con lo cual el contenido de las mismas no se pierde y posee un número de ciclos de lectura/escritura prácticamente ilimitado. Estas últimas memorias son las más utilizadas en los sistemas de adquisición de datos y se cree que son apropiadas para un instrumento contador de tránsito.

7.2- Recuperación de la información almacenada

Los primeros instrumentos que incorporaron memorias de estado sólido, poseían un lector "ad-hoc" para transferir el dato desde la memoria a una computadora. Los lectores, además de encarecer el costo total del equipamiento y requerir mantenimiento, imponen ciertas limitaciones en la operatividad de una campaña. Algunos lectores pueden usarse sólo en la oficina. Otros de tipo portátil permiten la visualización de los datos grabados en el instrumento por medio de un display con la posibilidad de observar solo un dato por vez.

Por lo expuesto, se cree que la manera más adecuada de recuperar los datos de un instrumento, es por medio de una computadora portátil. De esta manera se puede retirar la información en campaña y reinicializar el instrumento "in situ". También se puede observar en la pantalla la información almacenada día por día. Se pueden procesar estadísticamente los datos en el campo para determinar su validez, y en caso de no resultar confiables reiniciar una nueva medición. Esta posibilidad de tomar decisiones en campaña, disminuye los costo de operación.

Actualmente las computadoras portátiles tienen amplia capacidad de memoria con lo cual se pueden transportar grandes cantidades de datos históricos de mediciones de campaña. Esto permite una comparación de los datos que se acaban de recoger con los datos históricos, brindando mayor información a la toma de decisiones en campaña.

8.- Conclusiones

Se ha demostrado que varios instrumentos midiendo en un mismo lugar pueden producir resultados diversos. Incluso dos canales de un mismo instrumento midiendo simultáneamente el mismo tráfico presentan diferencias.

En instrumentos que funcionan adecuadamente el error que introduce el sistema electrónico que efectúa el conteo y almacenamiento de la información es despreciable. La causa de los errores se encuentra principalmente en los sensores y la etapa electrónica asociada a los mismos.

En el caso de los sensores neumáticos, cuando la señal de presión proviene de un generador de impulsos neumáticos de laboratorio, se ha observado que las diferencias entre dos canales de un mismo contador son inferiores a 2 ppm. Si el instrumento posee sensores electrónicos y se alimentan ambos con una sola manguera en condiciones reales de uso, y con una derivación en "T", las diferencias entre las mediciones de ambos canales pueden ser del orden de $\pm 0,5\%$ para instrumentos nuevos. Para instrumentos con sensores electrónicos en buenas condiciones de funcionamiento pero con más de diez años de uso, las diferencias pueden estimarse en $\pm 1,5\%$. Si el mismo equipo se usa con dos mangueras separadas, las diferencias debidas a las mangueras y sus instalaciones pueden ser del orden del 6%. Si las mangueras se encuentran en condiciones muy distintas de uso, las diferencias pueden elevarse a más del 30% cuando una de ellas es nueva y la otra ha soportado el pasaje de más de 1.000.000 de ejes.

Si se usan dos equipos, uno con sensor mecánico y otro con sensor electrónico y se alimentan cada uno con una manguera, las mediciones pueden tener diferencias del 40% debidas a las diferentes características de los equipos. Se observó que las mediciones obtenidas con instrumentos que utilizan sensores mecánicos son dependientes del ajuste efectuado por el usuario. Si el instrumento tiene posibilidades de calibración, se agrega un cierto grado de subjetividad en las mediciones que depende del operador del instrumento.

Para poder calibrar un CVT se puede recurrir a las observaciones visuales, siempre que estas se realicen en determinadas condiciones. Si se utilizan varios observadores experimentados para contrastar el funcionamiento de un contador, debe tenerse en cuenta que los resultados de los observadores son solo confiables en condiciones de bajo tránsito y si la dispersión entre sus observaciones es pequeña.

Las especificaciones de fábrica sólo podrían ayudar a estimar el error en las condiciones de trabajo del usuario si son acompañadas de suficiente información respecto del procedimiento utilizado para obtener dichas especificaciones.

La utilización de un instrumento que permita su conexión con una PC portátil es la forma más eficiente de trabajar en campaña, dado que ésta permite: reprogramar el instrumento, observar los datos almacenados, procesarlos y transportar datos históricos para su comparación con los que se adquieren.

Es recomendable efectuar una calibración periódica de los CVT en condiciones similares a las de uso en campaña. Es prudente tomar los datos con cierta cautela cuando no es posible efectuar este tipo de calibración, pues como se demostró, el error es función

de las condiciones de tránsito. Con instrumentos y mangueras en buenas condiciones pero sin tomar la precaución de una recalibración periódica podría pensarse que la medición se encontrará dentro del $\pm 5\%$ de error. Con instrumentos y mangueras en las mejores condiciones posibles, se estima que las mediciones de dos CVT, para el mismo tránsito, tendrán diferencias del orden del 1%. Esto significa que no habría que tomar muy seriamente aquellas mediciones que indican un error menor que el mencionado.

El CVT desarrollado por la Facultad de Ingeniería de Universidad Nacional de La Plata, presenta un comportamiento similar al mejor de los instrumentos importados utilizados por la Dirección Provincial de Vialidad. Ofrece además algunas ventajas en la recolección y procesamiento de los datos dado que fue diseñado para ser utilizado con una PC portátil y para cumplir con los requerimientos particulares del usuario.

Un estudio similar al que aquí se presenta se debería efectuar para determinar la influencia de los lazos magnéticos con sus circuitos asociados en el conteo de vehículos.

Agradecimientos:

Se desea agradecer al personal del Departamento de Planeamiento y Programación de la Dirección Provincial de Vialidad, MOSP de la Provincia de Buenos Aires sin cuya colaboración este trabajo no se podría haber realizado.

Apéndice A:

En los ensayos en los que se utilizaron dos sensores y dos mangueras (o una manguera con derivación en "T"), se puede apreciar la magnitud de las disparidades introducidas por los sensores y por las mangueras haciendo una segunda medición con las mangueras invertidas.

Si las mangueras producen exactamente la misma presión sobre ambos sensores y el volumen de tránsito medido por un canal difiere del medido por el otro, ésta diferencia se debe seguramente a que ambos sensores tienen distintas sensibilidades. En este trabajo se llama diferencia a la resta de los volúmenes, manteniendo siempre a un mismo canal como referencia. Para este caso, al invertir las mangueras, la diferencia debería mantener su valor y su signo, es decir siempre el mismo sensor mide más y en la misma cantidad.

Si en cambio, ambos sensores son exactamente iguales pero las mangueras producen presiones distintas, al invertir las mangueras, la diferencia entre sensores mantendría su valor pero invertiría su signo. Es decir, que un canal medirá más o menos que el otro, dependiendo de la manguera.

Un caso particular sucede cuando en la primer posición de las mangueras existe una diferencia entre las mediciones de los dos canales y al invertir las mangueras ésta diferencia se hace nula. En este caso, el aporte debido a las mangueras es igual al de los sensores, ocurriendo que en el primer caso sus efectos se suman y en el segundo se restan. El

valor de estos aportes iguales se puede estimar dividiendo por dos la diferencia medida en la primera posición.

Si se supone que el efecto combinado de las diferentes sensibilidades de los sensores y las distintas presiones de las mangueras es lineal, mediante las dos medidas ya descritas se puede estimar el aporte de las mangueras y los sensores a la diferencia total.

Cuando la disparidad de sensibilidades de los sensores es preponderante frente a la disparidad de presiones producidas por las mangueras, la diferencia mantendrá su signo al invertir las mangueras. El aporte de los sensores se puede calcular como el valor medio de la diferencia medida con las mangueras en conexión directa y la diferencia en conexión invertida. El aporte de las mangueras será la mitad de la resta de ambas diferencias.

Si la disparidad en las presiones producidas por las mangueras es preponderante frente a la disparidad de los sensores, la diferencia en conexión directa tendrá signo diferente a la diferencia en conexión invertida. El aporte de las mangueras es la mitad de la suma de los módulos de las diferencias. El aporte de los sensores es la mitad de la resta de los módulos de las diferencias.